

Datos del Estudiante	
Nombres: Lahuathe Chiriguay Shury Valeria	
Materia: EPU	
Carrea: Medicina	Fecha: Lunes, 01 de julio
Tarea Nro. 3	Doc.: María del Carmen

ENSAYO

LA ÉTICA Y PENSAMIENTO UNIVERSITARIO ¿LO HAS PENSADO A FONDO?

INTRODUCCIÓN

Puesto que, al avanzar la modernidad y años, hoy en día al hablar de este tema ya sea por lo antiguo y la integridad de ahora, da a tener el buen ámbito de entender más sobre que está bien y que está mal. Teniendo incluso códigos morales, pero de distintas normas en ciertas partes/lados del mundo. La ética universitaria que se basa en el rescatar parte de la vida social, natural y cultural, que es lo que nos forma y nos identifica como seres y de dónde venimos, tanto para lograr desempeñar con nuestro entorno y con tipos de personas, ya que cada uno tiene su forma de ser y así es como nos encontramos con personas de baja ética y moral, demostrando que uno no debe de ser así en muchos aspectos.

DESARROLLO

Ética universitaria y ética profesional

ÉTICA UNIVERSITARIA

La ética universitaria viene a ser prácticamente los principios y valores que tenemos o debemos de llevar en la vida estudiantil o universitaria en este caso son los

comportamiento éticos como la responsabilidad que tenemos en lo académico o en lo universitario, porque si nos ponemos a ver el presente que hay en lo que es la responsabilidad académica es muy escasa por decir que hasta se conforman con lo mínimo, que si comparamos a como era en antes, era todo lo contrario a lo que es ahora, claro esto también incluyen diferentes disposiciones como lo es la enseñanza, la comunicación, la participación entre miembros de la comunidad universitaria, el compromiso de decir la verdad, o mejor dicho la honestidad académica y la honradez en todas las prácticas relacionadas con lo académico.

ÉTICA PROFESIONAL

La ética profesional en este caso sería casi igual, solo que está vez en vez de ser lo académico se refiere a lo laboral, a su trabajo o a su profesión, más en el tema de la responsabilidad, también lo que es principios morales y reglas de comportamiento que indican a las personas las rutinas o actividades de su profesión, en este caso también incluye la honestidad, el compartir y tener la unión con personas abiertas, la responsabilidad y sobre todo el respeto hacia los derechos y la dignidad de los demás, y el cumplimiento de diferentes directrices que deben haber en el cumplimiento de su labor, está también asegura que los especialistas, los expertos actúen de manera equitativa, evidente y ética en todos sus vínculos laborales y en la hora de tomar decisiones ligadas con el trabajo, que en este caso el trabajo de antes era mas difícil, era más de lo que es la vigilancia directa y el rango pero en cambio el trabajo de ahora es muy diferente al de antes, hay mayor responsabilidad, mejor comunicación, mejor colaboración en la calidad y sobre todo en los resultados.

CONCLUSIONES

Los valores, la ética y la moral nos ayuda a construir nuestra vida más plena y nos da un aura sentimental como seres humanos, mucho más si nos encontramos en el ámbito de trabajo o estudiantil. También ayuda a progresar e incluso hacer que cambien las personas, logrando que simpaticen con el mundo ya que notan como te fortalece siendo una persona con gran ética y moral.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Benalcázar, M. (2024). Ética y pensamiento universitario [Clase en línea]. Teams. La ética, 9.